

РУССКИЙ ЯЗЫК В УСЛОВИЯХ РОДНОЙ, НЕРОДНОЙ И ИНОСТРАННОЙ СРЕДЫ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Узбеков Т.С.

PhD, ст. преп. кафедры современного
русского языка УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

timuzbekov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19676412>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности преподавания русского языка в условиях родной, неродной и иностранной языковой среды. Анализируются ключевые трудности усвоения, обусловленные сложностью грамматической системы и межъязыковой интерференцией. Обосновывается необходимость дифференциации методических подходов (РКР, РКН, РКИ) с учётом уровня подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется коммуникативной методике как эффективному средству формирования речевой компетенции и повышения мотивации студентов.

Ключевые слова: русский язык, методика преподавания, РКИ, РКН, коммуникативный подход, межъязыковая интерференция, мотивация.

Русский язык выполняет функцию языка межнационального общения в евразийском образовательном и профессиональном пространстве. Он остается востребованным в академической среде, в сфере трудовой миграции, международного сотрудничества, науки и культуры. Количество обучающихся, изучающих русский язык как неродной или иностранный, ежегодно увеличивается.

Однако процесс его освоения объективно сложен. Русский язык характеризуется развитой морфологической системой, падежной парадигматикой, вариативностью словообразовательных моделей, высокой степенью грамматической абстракции и стилистической дифференциации. Для обучающегося это напоминает восхождение на гору: путь к вершине возможен, но требует выверенной методической траектории.

Именно поэтому ключевой задачей современной методики становится не просто передача языковой системы, а адаптация способов её объяснения к типу аудитории и стартовому уровню обучающихся.

Как известно русский язык как предмет изучается во всех школах и вузах Узбекистана, как обязательная общеобразовательная дисциплина, вместе с узбекским и теперь английским языком. В России русский язык изучается в русских классах, как родной и в национальных республиках, где русский выступает как неродной (Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Башкортостан, Татарстан и т.д.), в странах СНГ в русскоязычных классах как родной и в национальных классах, где русский является неродным, а также в остальных странах мира [2].

Уровень владения русским языком в разных регионах отличается, но в каждом учебном заведении традиционно обучают современному литературному русскому языку. На практике нередко наблюдается ситуация, когда преподаватель, ориентируясь на традиционную грамматико-системную модель, предъявляет к студентам требования, соответствующие уровню носителя языка или продвинутого пользователя. При этом не учитывается стартовый уровень владения языком, тип языковой аудитории, когнитивная нагрузка и межъязыковая интерференция.

Соответственно, возникает противоречие между объективной сложностью русской языковой системы, и реальными возможностями обучающихся на элементарном уровне (A0–A1). Следствием становится снижение мотивации, формальное усвоение материала и отсутствие устойчивой речевой компетенции. Исходя из этого, следует проводить лексическую выборку как при объяснении тем, примеров, требований, а также заданий для проверки усвоения материала и успеваемости.

Русский язык является одним из самых сложных языков, ведь это около 150 разных окончаний во всех падежных формах, в единственном и множественном числах всех частей речи, огромное количество исключений, а также особенностей на уровнях фонетики, синтаксиса, стилистики, фразеологии.

Все это значительно снижает мотивацию к изучению русского языка или теряется интерес вовсе. А ведь изучение русского языка может быть простым. Не всем студентам необходимо знать всю языковую систему русского языка. Задача преподавателя – это правильный выбор тем, требующихся учащимся, чтобы начать говорить, или развить коммуникативные навыки, или структурно и детально объяснить все принципы функционирования русского языка в мире, важных для написания научных исследований.

Решение данной проблемы возможно только через четкую дифференциацию методик преподавания в зависимости от направления: русский как родной (РКР), русский как неродной (РКН) и русский как иностранный (РКИ), а также создания положительной атмосферы в аудитории, что мотивирует учащихся на активное изучение языка. Игры на занятиях помогают снять напряженность и настроить на позитивное изучение темы [подробно об играх на занятиях по русскому языку см.: Морозова, 2025]. Соответственно, для русскоговорящих аудиторий в России и странах СНГ – используют методику РКР, для говорящих на других языках в России и странах СНГ – РКН и для говорящих на иных языках – РКИ.

Но, это не значит, что принципы преподавания РКИ нельзя использовать на занятиях по русскому языку для студентов УзГУМЯ. Напротив, это улучшит мотивацию, закрепит интерес к изучению языка. Методика РКИ отлично подходит для базовых, первоначальных знаний, формирования лексической и грамматической компетенции, т.е. для учащихся элементарного уровня (A0–A1) владением русского языка, когда как РКН даст хороший рост у студентов на уровне A2–B1.

В основе преподавания РКИ лежит коммуникативная методика, задачей которой является формирование у обучающихся способности к полноценному и свободному общению на иностранном языке в реальных жизненных ситуациях. В отличие от традиционных методов, акцентирующих внимание на грамматике и переводе, коммуникативный метод делает упор на развитие навыков устной и письменной речи, аудирования и чтения, что позволяет создавать живую и динамичную учебную атмосферу [1; 4].

Русский язык как иностранный (РКИ) – это методика обучения, нацеленная на учащихся-иностранцев, не погруженных в русскоязычную среду. Главная цель РКИ – коммуникация: быстрое и эффективное формирование способности понимать и

воспроизводить русскую речь в типичных ситуациях общения. Таким образом, РКИ с самого начала ориентирована на практическое применение языка и преодоление межъязыковых интерференций [7].

В условиях узбекоязычной аудитории ситуация иная. Русский язык не является родным, но часто используется как язык обучения или профессиональной коммуникации.

Цель РКН – формирование у таких учащихся полноценной грамотности и коммуникативной компетенции на русском языке, необходимой для социальной и образовательной интеграции. Ключевая особенность РКН в том, что обучение ведётся на основе уже имевшегося у учащихся представления о русском языке и культуре: как отмечают исследователи (поэтому лучше подавать материал в аудитории уровня А2-В1), адресат РКН – это люди, «в определённой степени владеющие русским языком и – самое главное – хорошо понимающие русский менталитет и культуру». В основе методики РКН лежит описательная грамматика русского языка – то есть внимание уделяется последовательному изучению правил, аналогично тому, как это делается для носителей языка в школе [об РКН подробно см.: 9]. Лексическая выборка также должна быть строго ограниченной и частотной. Нельзя объяснять грамматическое явление через сложную абстрактную лексику.

В рамках РКР обучающиеся являются носителями языка. Цель обучения заключается не в формировании базовой коммуникации, а в систематизации, углублении и осмыслении уже существующей языковой компетенции. Например, при изучении склонения существительных в русскоязычной аудитории рассматривается вся система падежей в совокупности, анализируются типы склонения, исторические чередования, особые случаи и стилистические нюансы. Теоретический материал в учебниках РКР занимает значительный объём (1-2 страницы объяснения), после чего следуют упражнения аналитического характера.

Таким образом, русский язык действительно остаётся языком межнационального общения, академической мобильности и профессионального взаимодействия. Его сложность – не недостаток, а проявление богатства и исторической глубины. Однако сложность сама по себе не должна становиться барьером. Проблема заключается не в системе русского языка, а в несоответствии методики типу аудитории и уровню подготовки обучающихся. Универсального способа преподавания не существует. РКР, РКН и РКИ – это не просто разные аббревиатуры, а разные педагогические стратегии, разные траектории движения к языковой компетенции.

References:

1. Акишина А. А., Каган О. Е. Учимся учить: для преподавателя русского языка как иностранного. М.: Русский язык. Курсы, 2016.
2. Джусупов М. Образовательные статусы русского языка в современном мире // Русский язык за рубежом № 6/2012, с. 15-21.
3. Елькин Д. Ю. Межкультурный диалог в процессе обучения иностранным языкам // Символ науки. – 2025. – №. 6-1. – С. 95-98.

4. Жалилова М. А., Цой М. К. Межъязыковая омонимия и «ложные друзья переводчика» в русско-английском сопоставлении // Вестник науки. – 2026. – Т. 2. – №. 3 (96). – С. 280-285.
5. Морозова И.Г. Применение лингвистической игры на занятиях русского языка // The Lingua Spectrum Journal, Vol.4 (2025 yil aprel). – С. 820-825.
6. Насырова Н. А. Проективное обучение как фактор повышения качества обучения русскому языку // Русский язык за рубежом: инновационные подходы и эффективные практики открытого образования. – 2021. – С. 380-385.
7. Петров А. В., Смирнова Е. А. Эффективность усвоения грамматического материала при использовании интегрированного подхода в обучении РКИ // Филологические науки. Вопросы теории и практики, 16(1), 220–226, 2023.
8. Пулатова Д. А. Этапы развития методики преподавания русского языка как иностранного // Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – №. 16 [2]. – С. 213-221.
9. Рыжова Н.В. Методика преподавания русского языка как неродного: традиции и инновации // Вестник РУДН, серия Русский и иностранные языки и методика их преподавания, 2005, № 1, с. 101-109.
10. Сапарова, Нуржамал Бегайдаровна. "Анализ и трудности в освоении русского языка у студентов-билингвов (на материале фонетики и графики)." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 4.4 (2022): 8-10.
11. Хамраева Г. А. Словарно-орфографическая работа на занятиях русского языка // International Conference on Science & Technology. – 2026. – Т. 6. – №. 3. – С. 259-260.
12. Цой М. К. Неопределенная форма глагола в русском и узбекском языках // Крупный российский ученый, академик, доктор филологических наук, специалист по лингвистике, истории русского языка и стилистике русской литературы. – 2026. – С. 216.